

**ZOONIM FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINI DOMINANT
KORSATKICHLARI YORDAMIDA TASNIFLASH XUSUSIYATLARI.**

Genjekaraeva Zulfiya

Ingliz-tili o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zoonym nominatsiyalar bilan sifatdosh frazeologik birliklarning dominant xususiyatlari va tasnifi korib chiqiladi. Berilgan misollar orqali ingliz xalqining o'ziga xos xususiyatlar dominantasi kelib chiqadi. Butun jahon, jamiyat, mehnat faoliyati va amaliy tajribalarga bo'lgan ingliz xalqining faol munosabatini kuzatishimiz mumkin. Hayvonot nomlari bilan bog'liq iboralarda xalqning milliy xususiyatlari va dominantlik belgilari aks ettiriladi.

Kalit so'zlar: zoonimlar, dominant xususiyatlar, etnik madaniy belgilar, klassifikatsiya

Frazeologik birliklarning so'zlardan asosiy farqi ular ob'yektiv reallikni, ma'lum voqea hodisani nomlash uchun emas, balki unga nisbatan modal munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Zamonaviy til yo'nalishlarini o'rganishda frazeologik birliklarni tahlil qilinganda oldingi qatorlarida zoonimlarning etnik – madaniy belgilarini kompleks tarzda tahlil qilinib, unda maqsad madaniy aloqadorlik jihatlarini topishga qaratilgan. Turli xalqlarning milliy xususiyatlari frazeologizmlarning hayvonot olami bilan qo'llanishi birinchi navbatda insoniyat omilidan darak berib, uning ruhiy, ijtimoiy tomonlarini ochib berishda foydalanadi. Shu bilan birgalikda frazeologik birliklar miqdoran anchagina sermahsul bo'lib, ular orasida yetakchi dominantlik xususiyatlari ham kuzatilib boriladi.

Shu o'rinda dominant so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu tushuncha lotincha “dominanta” so'zidan olingan bo'lib, yetakchilik, hokimlik va egalik qiluvchi degan ma'nolarni bildiradi. Rus tilshunosi T.F. Yefremovning fikricha, dominantlik belgisi bu – bir xil ma'noga ega so'zlar orasidagi eng rivojlangan va iste'molda bo'lgan belgi

yoki ko'rinishidir. T.V. Jerebilo esa unga quyidagicha izoh beradi: “Semantik hajmda ko'proq qo'llaniladigan belgi” deb ta'riflaydi

Masalan: ingliz tilida bo'lak, qism ma'nolarini beruvchi piece so'zi «slice», «lump», «morsel» so'zlariga nisbatan dominant guruhni tashkil etsa, boshqa fe'l so'z turkumidan «to look at» fe'lini oladigan bo'lsak, u «to stare», «to glance», «to peep» so'zlari bilan dominantlikni tashkil etadi.

Shuni aytib o'tish kerakki, ushbu til hodisasi hozirgi kungacha mukammal o'rganilmagan vaholanki, frazeologik birlik ichidagi har bir leksik birlik ma'lum bir madaniyatga tegishli dominantlik vazifasini o'taydi. Shu narsa ahamiyatliki, tilni tushunishning asosini ma'lum bir yadrolar tashkil etib, bunday til yadrolari individning milliy tilidan darak beradi. Ushbu yadro esa frazeologik dominantni keltirib chiqishga ham turtki bo'ladi. Uxtomskiyning fikricha, aynan dominant so'z kishini diqqatini oshirib, voqelikka yanada ahamiyat qaratishiga undaydi. Ayniqsa, hayvonot nomlari bilan bog'liq iboralarda xalqning milliy xususiyatlari va dominantlik belgilari aks ettirilmay qolmaydi. Hayvon nomlari bilan ifodalangan iboralar barcha dunyo tillari leksikasining eng qadimgi qatlamlaridan biri hisoblanadi.

Iboralarni tahlil qilish natijasida inglizlarning ruhiy hayotini aks ettiruvchi dominant xususiyatlar ham ayon bo'la boshlaydi va ma'lum klassifikatsiyaga solinadi. Ushbu maqolada hayvon nomlari bilan ifodalangan 144 ta frazeologik quyidagi tartib orqali klassifikatsiyaga solindi va tahlil qilindi.

Ehtiyotkorlikka oid frazeologik birlik jami 39 ta ibora mavjud bo'lib, (27,1%) ularga quyidagilar kiradi.

Better be head of a dog than the tail of a lion – sherning dumi bo'lguncha otning boshi bo'lgan yaxshiroq.

Dumb dogs are dangerous – indamagandan qo'rq;

It is ill to waken sleeping dogs – uxlayoygan itni bezovta qilmang;

Hayotiy tajribani anglatgan frazeologik birliklar 27 tani tashkil etadi (18 %).

A good dog deserves a good bone. – Yaxshi it yaxshi suyakka loyiq;

If two men ride on a horse one must sit behind. – Ikki bosh bir qozonda qaynamas;

It's too late to lock the stable when the horse has been stolen– Ot o'g'irlangandan keyin otxonani qulflash endi kech;

A living dog is better than a dead lion– tirik it o'lik sherdan yaxshiroq;

Mehnatsevarlikka oid 7 frazeologiyalik birlik

The dog that trots about finds a bone. – Izlaganimkon topar;

All lay loads on a willing horse. – bo'rining yesa ham yemasa ham og'zi qon.

Subyektiv fikrni ifodalovchi frazeologiyalik birliklar

Pigs might fly if they had wings. – Baliqning ham sakkiz qanoti bor;

If you sell a cow you will sell the milk too. –Sigir sotsang demak sut ham sotasan.

Ochko'zlikka oid jami 6ta frazeologik birlik

A dog in the manger. – O'zi yemas itga bermas.

Dogs that put up many hares kill none. – Ko'p quyonga otilgan it birortasini ham tutolmaydi.

Ahmoqlikka oid 5 frazeologik birliklik (3, 5 %)'

If the ass brays at you don't bray at him–Tentakni o'qitish befoyda.

Jamoaviylikka oid 4ta frazeologik birlikni tashkil etadi (28 %)

One barking dog sets the whole street barking– Bir akkilaydigan it orqasidan boshqalari birlashib, butun ko'chani oyoqqa turg'izadi.

Qaysarlik 4 frazeologik birlik (28%)

To flog a dead horse.– Ishi yo'q it sug'orar.

Sabr va chidamlilik 4 frazeologik birlik (28 %)

Love me love my dog. – Meni sevsang borligimcha sev.

Dangasalik 4 frazeologik birlik (2 8 %)

A lazy sheep thinks its wool heavy – dangasa qo'yga yungi ham og'irdek tuyuladi;

The cat would eat fish and would not wet her feet– olma pish og'zimga tush;

A cat in gloves catches no mice. –tannoz mushuk sichqon tutolmaydi.

Mutakabbirlikka oid 3 frazeologik birlik mavjud (2,1 %)

An ass in a lion's skin. – Sher niqobidagi eshak;

Every dog is a lion at home. – Har bir it o'z uyida sher.

Ko'zbo'ymachilik 3 frazeologik birlik (2, 1%)

A wolf in sheep's clothing. – O'zini qo'ydek yuvosh qilib ko'rsatish.

Xursandchilik 3 frazeologik birlik (2, 1 %)

When the cat is away the mice play. – Sulaymon o'ldi, devlar qutuldi;

It's enough to make a cat laugh. – mushukni o'yinqaroqlik qilishiga bular yetarli.

Kelishmovchilikkaoid 2ta frazeologik birlik aniqlandi (1 4 %)

To live cat – and-dog– It- mushuk bo'lib janjallashish.

Qo'rqqoqlik 2 frazeologik birlik (1, 4 %)

Hares may pull dead lions by the beard. – Qo'rqqoqning odati maqtanmoq.

Tashqi ko'rinish 2 frazeologik birlik (1, 4 %)

The leopard cannot change his spots. – Ilon po'stini tashlagani bilan qilig'initashlamaydi.

Irodalilik 2 frazeologik birlik (1 4 %)

The bull must be taken by the horns. – Bolani boshidan o'rgat, otni boshdan.

Salomatlikka oid 2ta frazeologik birlik (1 4 %)

A cat has nine lives. – Mushukning to'qqiztajoni bor.

Erkinlikka oid 2ta frazeologik birlik (1 4 %)

You may lead a horse to the water but cannot make him drink. – Otni suvgacha yetaklab borishing mumkin, lekin uni ichishga majbur eta olmaysan.

Bo'yinsinuvchanlik 1 frazeologik birliklik (0, 7 %)

If one sheep leaps over the ditch all the rest will follow – bir qo'y qayerga borsa boshqalari unga ergashadi.

Qiziquvchanlik 1 frazeologik birlik (0, 7 %)

Curiosity killed the cat – Qiziquvchanlik mushukni ham o'ldiradi.

Tavakkalchilik 1 frazeologik birlik (0, 7 %)

I will either win the saddle or lose the horse –otdan tushsa ham egardan tushmas.

Egoizm 1 frazeologik birlik (0, 7 %)

Dog eat dog - Lo'lining dushmani lo'li bo'ladi.

Yuqoridagi misollarimizda ingliz xalqining o'ziga xos milliy xususiyatlari aks ettirilgan edi. Etnik mentalitetdagi dominantlik xususiyati – bu uning ehtiyotkorlik va sinchkovligidadir. Ikkinchi o'rinda hayotiy tajriba va keyingi o'rinda mehnatsevarlikni tashkil etadi. Eng kam o'rinlarni tavakkalchilik va qiziquvchanlikni tashkil etadi. Yuqoridagi misollar ingliz xalqining o'ziga xos milliy xususiyatini aks ettiradi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. “Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary”. – Oxford : Oxford University Press, 1993.— 812 p.
2. Ismailov G'. “Zoonim komponentli frazeologik birliklarning etnomadaniy xususiyatlari” —Toshkent: // Uzbek tilshunosligining dolzarb masalalari. №7, 2013.
3. Жеребило Т.В. “Словарь лингвистических терминов” — Москва : Пилигрим, 2010. —120 с.
4. . Кунин. А.В “Большой англо-русский фразеологический словарь” —Москва : Литрес, 2021. —948 с.
5. Черная А. И. “Некоторые способы семантического анализа фразеологических единиц”— Оренбург: Вестник Оренбургского государственного университета . Вып.11", 2014.